

DESAFIOS DA HIPERTENSÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA PREVALÊNCIA E IMPACTO NA SAÚDE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 24/06/2024](#)

CHALLENGES OF HYPERTENSION IN BRAZIL: AN ANALYSIS OF PREVALENCE AND IMPACT ON HEALTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12523267

Julia da Silva Dias¹; Tiago da Silva Araújo Junior²; Evandro Piccinelli da Silva³; Madson Huilber da Silva Moraes⁴.

Resumo

A hipertensão arterial representa um grave problema de saúde pública no Brasil, caracterizando-se por sua alta prevalência e significativo impacto sobre o sistema de saúde. Este artigo de revisão bibliográfica visa compreender a amplitude e as implicações da hipertensão em diversas demografias do país. O objetivo central desta investigação é realizar uma revisão de literatura focada nos desafios da hipertensão no Brasil, analisando tanto a prevalência da doença quanto seu impacto na saúde pública. Ademais, busca-se avaliar a eficácia das políticas de saúde vigentes no manejo desta condição crônica. Os resultados indicam que a hipertensão persiste como uma das principais causas de morbidade e mortalidade no território nacional. Observa-se que as políticas de saúde implementadas até o momento demonstram eficácia parcial,

destacando-se a necessidade premente de aprimoramentos em áreas como detecção precoce, tratamento adequado e educação continuada em saúde. Este estudo sublinha a urgência de desenvolver e implementar estratégias de saúde pública mais robustas e integradas, com o intuito de combater efetivamente a hipertensão no Brasil. Para tanto, é imprescindível a expansão do acesso aos tratamentos, a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde e a promoção de uma educação contínua e acessível. A pesquisa também ressalta a importância de intervenções interdisciplinares que incorporem profissionais de várias áreas, visando uma abordagem mais completa e eficaz no combate à hipertensão. Além disso, enfatiza-se a necessidade de programas de conscientização que alcancem a população em nível nacional, incluindo campanhas educativas que destaquem os riscos associados à hipertensão e as melhores práticas para seu controle e prevenção. Conclui-se que apenas uma abordagem holística e adaptativa será capaz de melhorar significativamente os desfechos de saúde e a qualidade de vida dos pacientes hipertensos, contribuindo para a redução da carga desta doença no contexto brasileiro.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Avaliação do Impacto na Saúde. Políticas de Saúde. Hipertensão.

1 INTRODUÇÃO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é definida por níveis persistentemente elevados de pressão arterial (PA), especificamente quando a pressão arterial sistólica excede 140 milímetros de mercúrio (mmHg) e a diastólica ultrapassa 90 mmHg. Esta condição resulta em uma pressão arterial excessiva contra as paredes vasculares, o que pode levar a complicações funcionais e estruturais em órgãos vitais, incluindo o coração, cérebro e rins. Além disso, a HAS frequentemente coexiste com distúrbios metabólicos, elevando substancialmente o risco de eventos cardiovasculares, tanto fatais quanto não fatais. Esta inter-relação destaca a importância de uma gestão eficaz da hipertensão, visando a

minimização de seu impacto sistêmico e a redução da morbimortalidade associada. (BARROSO et al., 2021)

Essa condição se torna um dos principais fatores de risco para a saúde pública global, diretamente associada à elevada morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares, que figuram como as principais causas de morte no mundo e no Brasil (MARTINS et al., 2024). No país, a situação é particularmente alarmante, com altas taxas de prevalência em todas as regiões, configurando um desafio significativo para os sistemas de saúde. A complexidade do cenário é acentuada pelo fato de que a hipertensão frequentemente ocorre em conjunto com outras condições crônicas, como diabetes mellitus e obesidade, ampliando os riscos à saúde. Além disso, segundo o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), em 2017, o Brasil registrou cerca de 142 mil mortes atribuíveis à hipertensão, representando quase 400 óbitos diários, muitos dos quais prematuros e potencialmente evitáveis, destacando a necessidade urgente de abordar esta condição com a relevância que requer no contexto da saúde pública (CONASEMS, 2019).

A HAS ocupa uma posição central entre as doenças cardiovasculares, não apenas por ser a mais prevalente, mas também por representar o principal fator de risco para complicações potencialmente fatais, como o Acidente Vascular Encefálico (AVE) e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) (DIAS et al., 2021). Apesar de ser uma das doenças crônicas mais comuns, a HAS exige uma revisão substancial do estilo de vida do indivíduo, incluindo mudanças nos hábitos diários, uso contínuo de medicamentos, ajustes na alimentação e incorporação de atividades físicas. Essas modificações são fundamentais e devem ser cuidadosamente explicadas aos pacientes para garantir que não comprometam sua qualidade de vida (SILVA et al., 2020).

A qualidade de vida (QV) é definida como a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, dentro do contexto cultural e do sistema de valores em que está inserido, influenciada por suas metas, expectativas e

preocupações. Quando esses pilares são afetados, a qualidade de vida do indivíduo pode ser comprometida em aspectos físicos, mentais e sociais (RUIDIAZ-GÓMEZ; CACANTE-CABALLERO, 2021). Estudos revelam que a qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) de pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é geralmente inferior em comparação com indivíduos não hipertensos (RIBEIRO; SILVA, 2020). Para avaliar o impacto da HAS na QV, utilizam-se diversos instrumentos, como o SF-36 (Medical Outcome Study 36-item short-form health Survey), um questionário multidimensional que explora domínios como capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspecto social, aspecto emocional e saúde mental (CHEN et al., 2019; UGUR; ERCI, 2019).

As complicações decorrentes da hipertensão, como o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, representam uma causa significativa de devastação não apenas para os indivíduos diretamente afetados, mas também impõem substanciais encargos às famílias e à sociedade em geral (SÁ, et al., 2023). Portanto, a gestão eficaz da hipertensão vai além das intervenções médicas convencionais, exigindo também melhorias nas condições de vida, educação em saúde e garantia de acesso equitativo aos serviços médicos. Identificar e enfrentar os desafios da hipertensão no Brasil, bem como seus impactos significativos na saúde pública, é essencial tanto do ponto de vista clínico quanto científico (VALENZUELA et al., 2020). A análise meticulosa desses desafios é fundamental para o desenvolvimento de políticas de saúde eficazes, que devem incorporar estratégias de prevenção e tratamento robustas e adaptadas ao contexto cultural brasileiro, visando a redução da morbidade e mortalidade associadas a essa condição crônica.

Ademais, compreender os fatores socioeconômicos, ambientais e comportamentais que afetam a prevalência e o manejo da hipertensão é crucial para a implementação de intervenções direcionadas e sustentáveis que possam mitigar os riscos associados e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A integração dessas estratégias em

programas nacionais de saúde pode oferecer uma resposta mais efetiva à crescente incidência de complicações hipertensivas, fortalecendo o sistema de saúde no enfrentamento de um dos maiores problemas de saúde pública no país. Neste contexto, a realização de pesquisas detalhadas e atualizadas se faz imperativa. Este trabalho visa realizar uma revisão de literatura focada nos desafios da hipertensão no Brasil, analisando tanto a prevalência da doença quanto seu impacto na saúde pública, com o objetivo de aprofundar o entendimento das dinâmicas e barreiras no controle da hipertensão, contribuindo assim para a formulação de estratégias mais eficazes e adequadas à realidade brasileira.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo realizado mediante revisão de literatura. Inicialmente, foi realizada uma busca por artigos nas principais bases de dados científicas, incluindo Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine (PubMed), Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando descritores como “hipertensão no Brasil”, “impacto da hipertensão”, “estratégias de controle da hipertensão” e “prevalência da hipertensão”. Os critérios de inclusão abrangeram artigos publicados em inglês e português que descreviam aspectos sobre epidemiologia e manejo da hipertensão, incluindo estudos sobre políticas de saúde, intervenções comunitárias, e avanços em terapias. A análise dos dados foi conduzida através de uma abordagem narrativa, organizando as informações em quatro categorias principais: prevalência da hipertensão, métodos inovadores de tratamento, estratégias para controle efetivo, e o impacto desses avanços na vida dos pacientes. Esta estruturação permite não apenas uma compreensão aprofundada dos desafios atuais e inovadores na gestão da hipertensão no Brasil, mas também avalia os efeitos promissores e as potenciais adversidades destas intervenções no prognóstico dos pacientes. Este método de revisão sistemática e a subsequente síntese narrativa visam fornecer informações detalhadas e atualizadas sobre os

desafios da hipertensão no Brasil, constituindo-se como um recurso valioso para o aprimoramento das práticas clínicas e estratégias terapêuticas na abordagem desta condição complexa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Inicialmente foram identificados 3102 estudos envolvendo a temática da hipertensão no Brasil. Contudo, após a aplicação dos critérios de inclusão foram selecionados 110 estudos para a leitura. Após a exploração dos artigos encontrados e exclusão daqueles que não se relacionavam com os objetivos deste estudo, foram designados 46 artigos envolvendo a temática para análise e inclusão no escopo desta revisão.

As informações obtidas com a pesquisa foram organizadas em tópicos, seguindo a organização contextual e classificações da hipertensão.

3.1 Hipertensão Arterial Sistêmica

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), frequentemente descrita como uma Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) e “silenciosa”, é caracterizada por seu desenvolvimento gradual e muitas vezes imperceptível. Esta patologia se manifesta com poucos ou nenhum sintoma inicial aparente, o que frequentemente retarda o diagnóstico até que complicações sérias ocorram, potencialmente levando a consequências fatais. A hipertensão é um dos principais contribuintes para a alta taxa de mortalidade associada a doenças cardiovasculares, representando um significativo problema de saúde pública. Além disso, quando os sintomas se tornam evidentes, frequentemente afetam a qualidade de vida do indivíduo de maneira substancial, provocando desafios diários tanto no âmbito físico quanto psicológico, impactando negativamente seu bem-estar e capacidade de realizar atividades cotidianas (LIMA et al., 2021).

A HAS ocupa uma posição central entre as doenças que comprometem o sistema cardiovascular, destacando-se devido à sua alta prevalência. Além

disso, a HAS é reconhecida como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças renais crônicas e outras condições cardiovasculares graves, como o Acidente Vascular Cerebral (AVE) e o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Essas complicações surgem como resultado da interação de múltiplos fatores, incluindo genéticos, ambientais e determinantes sociais, que conjuntamente influenciam a incidência e a progressão da hipertensão. Este conjunto complexo de interações destaca a necessidade de abordagens de prevenção e tratamento que considerem a variedade de influências que podem afetar o estado de saúde dos indivíduos afetados (BARROSO et al., 2021).

Globalmente, mais de 25% da população mundial é afetada pela hipertensão arterial, totalizando mais de um bilhão de indivíduos afetados. Essa condição não apenas se destaca pela sua elevada prevalência, mas também pelas suas vastas complicações, que incluem distúrbios cardiovasculares, renais, oculares e cognitivos. Devido a estas complicações, a hipertensão arterial contribui significativamente para a carga global de morbidade e mortalidade, sendo responsável por até 10 milhões de mortes anuais em todo o mundo. Esta estatística alarmante sublinha a importância de estratégias eficazes de prevenção e tratamento para mitigar os impactos devastadores desta doença crônica (HENGEL; SOMMER; WENZEL, 2022).

A prevenção da HAS e suas complicações pode efetivamente ser alcançada por meio de mudanças no estilo de vida. Essas medidas são fundamentais tanto para a prevenção primária quanto para retardar o desenvolvimento da doença. Essas alterações são particularmente importantes para indivíduos com níveis de pressão arterial em valores limítrofes ou para aqueles com fatores de risco estabelecidos. Além disso, a adoção de hábitos saudáveis deve começar desde a infância para maximizar a eficácia preventiva ao longo da vida. É crucial que as recomendações para mudanças de hábitos e comportamentos levem em consideração as particularidades de cada caso, respeitando as condições econômicas, sociais e culturais do indivíduo, a fim de garantir uma

abordagem personalizada e mais eficaz na prevenção da hipertensão (PRÉCOMA et al., 2019).

Obesidade, tabagismo e consumo excessivo de álcool são fatores significativamente associados ao aumento dos casos de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) globalmente. Compreendendo essa conexão, é evidente que a adoção de um estilo de vida saudável é crucial não apenas para prolongar a vida dos pacientes com HAS, mas também, em certos casos, para possibilitar a redução ou até a suspensão da medicação anti-hipertensiva. As diretrizes para promover uma melhor qualidade de vida para indivíduos com HAS incluem medidas como a prática regular de atividades físicas diárias, a ingestão de uma dieta rica em fibras e vitaminas, a redução do consumo de alimentos com gorduras saturadas, e a eliminação completa do tabagismo e do consumo de álcool. Essas mudanças de hábitos não apenas contribuem para um estado de saúde mais robusto, mas também ajudam a prevenir complicações graves associadas à HAS, como problemas cardíacos, renais e cerebrais (SILVA et al., 2020).

3.2 Hipertensão Primária (Essencial)

A Hipertensão Primária (HP), também denominada hipertensão essencial, constitui a forma predominante de hipertensão e é caracterizada pelo aumento da pressão arterial sem uma origem secundária discernível. Esta condição é particularmente alarmante durante a adolescência, um período que tem registrado um crescimento global na prevalência, acompanhando a crescente epidemia de obesidade. Este padrão sugere um potencial correlação entre o aumento do peso corporal e a elevação nos casos de hipertensão entre os jovens. Tal observação sublinha a necessidade crítica de implementar estratégias de saúde pública que priorizem a prevenção da obesidade infantil como forma de controlar a disseminação da hipertensão (MILL, 2023; TERHO et al., 2019).

Embora a hipertensão em adultos seja extensivamente estudada, persiste uma lacuna significativa nos estudos sobre a hipertensão não controlada em crianças e os perigos subsequentes de graves complicações cardiovasculares e cerebrovasculares a longo prazo (VAURA et al., 2021). A hipertensão detectada na infância tem sido vinculada a danos em órgãos alvo induzidos pela pressão arterial elevada, que frequentemente incluem complicações cardíacas e renais. Notavelmente, tais danos podem ser frequentemente reversíveis se a intervenção for precoce e o tratamento adequado, o que enfatiza a importância do diagnóstico e gerenciamento precoces da condição para mitigar tais riscos (MILL, 2023).

As diretrizes para o diagnóstico e tratamento da hipertensão em jovens ainda enfrentam divergências significativas, especialmente no que se refere aos limiares utilizados para definir a condição (ARAUJO et al., 2024). Apesar dessas diferenças, há um consenso crescente sobre a importância do reconhecimento precoce e da intervenção imediata na gestão desta condição médica. Inicia-se com mudanças significativas no estilo de vida, incluindo a melhoria na dieta e o aumento da atividade física, elementos considerados essenciais para mitigar o risco de complicações adversas associadas à hipertensão. Além disso, a introdução de medicação anti-hipertensiva se faz necessária em casos onde as alterações de estilo de vida sozinhas não são suficientes para controlar a pressão arterial. Essas medidas são fundamentais não apenas para controlar a hipertensão, mas também para melhorar a saúde geral dos jovens, enfatizando a necessidade de uma abordagem integrada que combina prevenção, educação e tratamento médico apropriado (ARAUJO et al., 2024; MILL, 2023; TERHO et al., 2019).

Infelizmente, a complexidade da fisiopatologia da hipertensão infantil ainda apresenta muitas incógnitas, o que dificulta a formulação de estratégias de tratamento universalmente eficazes. A pesquisa contínua é crucial para desvendar os mecanismos subjacentes que contribuem para o desenvolvimento da hipertensão em jovens e para otimizar as abordagens terapêuticas. Este esforço contínuo não só ajudará a melhorar

os desfechos para crianças com hipertensão, mas também proporcionará insights valiosos que podem ser aplicados ao manejo da hipertensão em todas as faixas etárias (JÚNIOR et al., 2023).

O crescente reconhecimento da hipertensão primária em populações mais jovens é um chamado à ação para clínicos e pesquisadores. A necessidade de abordagens interdisciplinares e políticas de saúde eficazes é imperativa para combater este problema crescente. As intervenções devem ser adaptadas para atender às necessidades específicas de crianças e adolescentes, levando em consideração as variáveis socioeconômicas, culturais e individuais que podem influenciar tanto a prevalência quanto os resultados do tratamento da hipertensão (HASELER; SINHA, 2022).

3.3 Hipertensão Secundária

A Hipertensão Secundária (HS) é uma forma de hipertensão arterial (HA) que possui uma causa específica e identificável, diferenciando-se da hipertensão primária, que não tem uma causa clara. A remoção ou tratamento da causa subjacente da HS pode levar à resolução completa da hipertensão, o que sublinha a importância da detecção precoce desta condição. Quando diagnosticada adequadamente, a HS não só pode ser potencialmente curada, mas também permite um controle mais efetivo da pressão arterial, prevenindo danos a órgãos vitais e complicações cardiovasculares severas (ROSSI et al., 2020).

Os avanços significativos no entendimento, diagnóstico e manejo da hipertensão secundária nas últimas décadas têm melhorado as perspectivas para os pacientes afetados. Segundo as diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia e Hipertensão (ESC/ESH), recomenda-se a triagem de HS em pacientes com características específicas, como idade abaixo de 40 anos, piora súbita da hipertensão em indivíduos com hipertensão estável anteriormente ou normotensão documentada, hipertensão severa (grau 3) ou resistência ao tratamento convencional, e

presença de danos extensivos a órgãos mediados pela hipertensão (ROSSI et al., 2010, 2020; WILLIAMS et al., 2018;).

Apesar dos progressos, muitos casos de HS ainda não são diagnosticados devido à falta de triagem adequada em contextos clínicos gerais, o que é problemático. O diagnóstico correto e oportuno não é apenas crucial para o tratamento eficaz, mas também permite intervenções direcionadas e mais personalizadas, que são fundamentais para prevenir o agravamento dos danos a órgãos e reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves. Portanto, é essencial que os profissionais de saúde estejam vigilantes e considerem a hipertensão secundária como uma possibilidade diagnóstica em pacientes com características atípicas ou resposta inadequada aos tratamentos padrão (BYRD et al., 2018; NANBA et al., 2018; ROSSI et al., 2020;).

A importância de um diagnóstico meticuloso para a hipertensão secundária não pode ser subestimada, uma vez que essa condição decorre de uma causa subjacente identificável que, se tratada corretamente, pode resolver ou significativamente melhorar a hipertensão (CHIONG et al., 2008; HIRSCH; HONG, 2019; ROSSI et al., 2020). Isso envolve uma avaliação clínica detalhada e o uso de testes diagnósticos específicos para identificar a causa raiz. Um diagnóstico preciso é crucial não apenas para garantir uma gestão eficaz da doença, mas também para evitar tratamentos ineficazes e desnecessários que não são adequados para formas secundárias de hipertensão. Uma história clínica completa e exames físicos minuciosos são recomendados como pontos de partida essenciais para estabelecer um plano de tratamento apropriado (HIRSCH; HONG, 2019; ROSSI et al., 2010; RIMOLDI et al., 2014;).

A personalização do tratamento com base na causa identificada é fundamental. Por exemplo, a hipertensão resultante de problemas renais exigirá abordagens terapêuticas diferentes daquelas necessárias para a hipertensão causada por disfunções endócrinas (MENON; KOTWAL; SINGH, 2011; ROSSI et al., 1997, 2020). Esta diversidade sublinha a

complexidade do manejo da hipertensão secundária e destaca a necessidade de uma abordagem interdisciplinar no tratamento. Tal abordagem envolve a colaboração de especialistas de várias áreas, como nefrologistas, endocrinologistas e cardiologistas, dependendo da etiologia da hipertensão do paciente (ROSSI et al., 2020).

Com isso, a hipertensão secundária, afeta entre 5-10% dos pacientes hipertensos e é mais prevalente entre aqueles com hipertensão resistente à terapia, requer uma abordagem diagnóstica meticulosa para uma gestão eficaz. O diagnóstico dessa condição envolve uma avaliação detalhada que inclui a história clínica do paciente, exame físico e análises laboratoriais, essenciais para identificar potenciais causas subjacentes. Particular atenção deve ser dada a pacientes jovens, indivíduos sem histórico familiar de hipertensão, ou aqueles que apresentam início tardio da doença ou agravamento de uma condição previamente controlada. Além disso, pacientes com hipertensão que não respondem bem ao tratamento convencional são fortes candidatos para avaliação de causas secundárias. Uma vez identificada a suspeita, recomenda-se o encaminhamento para especialistas que possam realizar uma investigação mais aprofundada e especializada, facilitando assim o desenvolvimento de um plano de tratamento específico e mais efetivo (BEUSCHLEIN; SUDANO; SUTER, 2023).

Em conclusão, fica claro que o manejo eficaz da hipertensão secundária exige uma combinação de diagnóstico preciso, tratamento personalizado e monitoramento contínuo. Estas práticas são fundamentais para garantir que os pacientes com hipertensão secundária recebam cuidados adequados e que suas condições sejam gerenciadas de forma dinâmica e baseada em evidências. O compromisso com uma estratégia de tratamento integrada e adaptativa é crucial para melhorar os resultados de saúde nesses pacientes, destacando a importância da especialização e da inovação contínua no campo da medicina cardiovascular (HIRSCH; HONG, 2019; ROSSI et al., 2020).

3.4 Hipertensão Maligna

A hipertensão maligna, uma forma grave e potencialmente fatal de hipertensão, continua sendo um tópico crítico na medicina cardiovascular devido à sua rápida progressão e graves complicações (AMRAOUI et al., 2014). Esta forma de hipertensão é caracterizada por uma pressão arterial extremamente alta que pode levar a danos em órgãos vitais, como cérebro, coração, rins e olhos (VAN et al., 2019; UNGER et al., 2020). A urgência e severidade da hipertensão maligna exigem intervenção médica imediata para prevenir danos agudos nos órgãos e estabilizar o paciente. Estudos recentes destacam a importância de reconhecer os primeiros sinais de dano orgânico e a necessidade de ações diagnósticas e terapêuticas rápidas para gerenciar essa condição crítica efetivamente (BOULESTREAU et al., 2022).

A fisiopatologia da hipertensão maligna é complexa e envolve diversos mecanismos bioquímicos, vasculares e neurais. A condição é tipicamente marcada por uma quebra na função autoreguladora normal dos vasos sanguíneos, levando a lesões de hiperperfusão e danos endoteliais. Esse dano resulta na liberação de marcadores inflamatórios e substâncias vasoativas, que exacerbam ainda mais a condição. Compreender esses mecanismos subjacentes é crucial para o desenvolvimento de terapias direcionadas que possam gerenciar mais efetivamente a hipertensão maligna e prevenir sua progressão (BOULESTREAU et al., 2022; VAN et al., 2019).

Do ponto de vista do tratamento, a gestão da hipertensão maligna requer uma abordagem multifacetada (JÚNIOR et al., 2022). O objetivo imediato é reduzir a pressão arterial perigosamente alta sem provocar uma diminuição muito rápida, o que poderia levar a lesões isquêmicas (PEREIRA et al., 2023). Isso geralmente é alcançado através da administração de medicamentos anti-hipertensivos intravenosos sob monitoramento rigoroso em um ambiente hospitalar. Além do gerenciamento agudo, é vital abordar as causas subjacentes e

implementar estratégias de longo prazo para prevenir a recorrência. Isso inclui a modificação de fatores de estilo de vida, a otimização de planos de tratamento farmacológico e monitoramento regular para ajustar as terapias conforme necessário (ARAÚJO et al., 2021; BOULESTREAU et al., 2022; VAN et al., 2019).

Apesar dos avanços no tratamento, a hipertensão maligna apresenta desafios significativos na prática clínica. A raridade e a severidade da condição exigem que os profissionais de saúde mantenham um alto índice de suspeita em pacientes em risco. Pesquisas contínuas e ensaios clínicos são essenciais para entender melhor essa condição e inovar modalidades de tratamento mais eficazes. Além disso, iniciativas de saúde pública focadas na detecção e gerenciamento precoce da hipertensão poderiam reduzir a incidência de hipertensão maligna e suas complicações graves, melhorando, em última análise, os resultados para essa população de alto risco (BOULESTREAU et al., 2022; NIJSKENS et al., 2020).

3.5 Hipertensão Resistente

A Hipertensão Arterial Resistente (HAR) é classificada como uma condição de alto risco devido à sua associação com resultados adversos em doenças cardiovasculares (DCV) e um aumento na mortalidade geral (ACELAJADO et al., 2019). A HAR representa um desafio clínico significativo, caracterizado pela dificuldade de controlar a Pressão Arterial (PA). Esta condição eleva substancialmente o risco de complicações cardiovasculares graves, como infartos, acidentes vasculares cerebrais e até morte (MESSERLI; SHALAEVA, 2023). Portanto, é vital que o diagnóstico de HAR seja preciso, o que requer uma metodologia rigorosa na medição da PA. Para isso, é necessário que o paciente esteja em repouso, sentado confortavelmente com as costas apoiadas e os pés no chão, sem cruzar as pernas, por pelo menos cinco minutos antes da aferição. As medidas devem ser repetidas, descartando-se a primeira

leitura e calculando a média das subseqüentes para garantir a confiabilidade dos dados (MESSERLI; SHALAEVA, 2023).

Além disso, a HAR exige uma avaliação cuidadosa para excluir a pseudo-resistência, que pode ser causada por medições inadequadas da PA ou pela não adesão do paciente ao regime terapêutico prescrito. Diferenciar entre hipertensão resistente controlada e hipertensão refratária é crucial, pois a última envolve falha em atingir os alvos de PA mesmo com o uso de cinco ou mais fármacos anti-hipertensivos. O manejo eficaz da HAR envolve a otimização do tratamento farmacológico, estratégias de mudança de estilo de vida e, frequentemente, a investigação para outras causas secundárias de hipertensão (ACELAJADO et al., 2019; MESSERLI; SHALAEVA, 2023).

É também imperativo entender o “efeito do avental branco”, onde a ansiedade relacionada à medida da PA em ambiente clínico pode levar a leituras falsamente elevadas. Portanto, a avaliação da PA em ambientes fora do consultório médico, utilizando técnicas de monitoramento ambulatorial ou automonitoramento em casa, é recomendada para um diagnóstico mais acurado. A utilização de dispositivos automatizados em um ambiente controlado pode reduzir o impacto desse efeito e proporcionar uma leitura mais fidedigna da PA (MANCIA et al., 2022; PICKERING et al., 2005; MESSERLI; SHALAEVA, 2023).

Diante dos desafios impostos pela HAR, é essencial a implementação de um plano de cuidados que envolva profissionais de saúde de várias especialidades. O manejo interdisciplinar pode incluir cardiologistas, nefrologistas, endocrinologistas, e profissionais de saúde primária, trabalhando em conjunto para abordar todas as dimensões da saúde do paciente e otimizar os resultados terapêuticos. Por fim, é crucial que os esforços para melhorar o manejo da HAR não se limitem apenas ao ambiente clínico, mas também envolvam campanhas de educação para pacientes sobre a importância da adesão ao tratamento e do monitoramento regular da PA. A conscientização sobre os riscos

associados à HAR e a educação em saúde podem capacitar os pacientes a participar ativamente do seu próprio cuidado, melhorando assim sua qualidade de vida e reduzindo o risco de complicações a longo prazo. A combinação de tratamento médico adequado, educação do paciente e suporte contínuo representa a melhor estratégia para enfrentar os desafios impostos pela hipertensão arterial resistente (CAREY et al., 2018; MESSERLI; SHALAEVA, 2023; WHELTON et al., 2017).

3.6 Impacto da hipertensão sobre a saúde pública

A hipertensão arterial continua sendo um desafio substancial para a saúde pública mundial, afetando milhões de pessoas e contribuindo significativamente para a morbidade e mortalidade globais. Esta condição, muitas vezes chamada de “assassino silencioso”, geralmente não apresenta sintomas até que complicações graves ocorram, como doenças cardíacas e Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), principais causas de morte em todo o mundo (WILLIAMS et al., 2020). A prevalência da hipertensão está em ascensão, impulsionada pelo aumento das taxas de obesidade, estilos de vida sedentários e pelo envelhecimento da população, ressaltando a urgência de intervenções eficazes de saúde pública (MILLS et al., 2020).

Do ponto de vista econômico, a hipertensão impõe um fardo significativo aos sistemas de saúde, com custos diretos incluindo hospitalizações, medicamentos e tratamentos contínuos, além de custos indiretos como perda de produtividade devido a doenças e incapacidades de longo prazo (KARIO et al., 2019). Esses custos são particularmente desafiadores para países com recursos limitados, onde a hipertensão muitas vezes permanece não diagnosticada ou tratada inadequadamente, exacerbando as desigualdades em saúde (UNGER et al., 2019).

A epidemiologia da hipertensão revela disparidades significativas, com maior prevalência em comunidades de baixa renda e em países em desenvolvimento. Fatores como acesso limitado a cuidados de saúde,

menor conscientização sobre saúde e dietas de baixa qualidade contribuem para essas disparidades. Além disso, fatores genéticos e ambientais desempenham papéis cruciais na incidência de hipertensão em diferentes populações, o que requer estratégias de saúde pública culturalmente adaptadas e focadas na equidade (BEANEY et al., 2020).

As estratégias de prevenção e controle da hipertensão são essenciais não apenas para reduzir a incidência da doença, mas também para mitigar seu impacto na sociedade. Programas de educação em saúde que promovem estilos de vida saudáveis são fundamentais. A detecção precoce por meio de campanhas de medição regular da pressão arterial pode facilitar o manejo precoce da condição, evitando o desenvolvimento de complicações graves (WHELTON et al., 2020).

Além disso, a inovação em tratamentos médicos e a melhoria no acesso à saúde são cruciais para enfrentar a hipertensão de forma eficaz. Tratamentos mais acessíveis e a implementação de tecnologias de saúde, como aplicativos móveis para monitoramento da pressão arterial e programas de telessaúde, podem ajudar a alcançar comunidades remotas e vulneráveis, melhorando a gestão da hipertensão e a aderência aos regimes de tratamento (STERGIOU et al., 2021).

Em suma, a hipertensão é uma questão de saúde pública que requer uma abordagem coordenada que envolva educação, prevenção, inovação em tratamento e políticas públicas eficazes. Enquanto os desafios são substanciais, a colaboração entre governos, organizações de saúde e comunidades pode levar a melhorias significativas na gestão da hipertensão e na saúde pública global. Abordagens integradas e baseadas em evidências são essenciais para reduzir a carga desta condição pervasiva e melhorar a qualidade de vida das populações afetadas.

3.7 Disparidades no acesso e na qualidade do tratamento e políticas públicas para hipertensão.

As disparidades no acesso e na qualidade do tratamento da hipertensão, juntamente com a implementação de políticas públicas eficazes, são questões cruciais na gestão da saúde pública. A hipertensão, como uma das principais causas de morbidade e mortalidade global, exibe variações significativas em termos de acesso ao tratamento e qualidade dos cuidados entre diferentes populações, exacerbando as desigualdades em saúde (BEANEY et al., 2020).

As disparidades no acesso ao tratamento da hipertensão são frequentemente influenciadas por fatores socioeconômicos, geográficos e culturais. Populações em áreas rurais ou comunidades de baixa renda frequentemente enfrentam barreiras significativas no acesso a serviços de saúde qualificados, como a falta de infraestrutura de saúde, escassez de profissionais de saúde, custo elevado dos medicamentos e falta de informação sobre a gestão adequada da hipertensão (MILLS et al., 2020). Essas disparidades resultam em diagnósticos tardios, tratamentos inadequados e um maior número de complicações relacionadas à hipertensão, como doenças cardíacas e AVC.

Além disso, a qualidade do tratamento da hipertensão também varia consideravelmente. Em muitos casos, o tratamento não segue as diretrizes clínicas atualizadas ou não é personalizado para as necessidades individuais dos pacientes, especialmente em regiões onde os sistemas de saúde carecem de recursos para implementar práticas baseadas em evidências (UNGER et al., 2020). A qualidade do cuidado é crucial não apenas para controlar a pressão arterial, mas também para prevenir as consequências a longo prazo da doença não gerida corretamente.

Diante desses desafios, políticas públicas robustas são necessárias para melhorar tanto o acesso quanto a qualidade do tratamento da hipertensão. Isso inclui investimentos em infraestrutura de saúde, formação e retenção de profissionais de saúde em áreas carentes, subsídios para medicamentos anti-hipertensivos e campanhas educativas

para aumentar a conscientização sobre a hipertensão. Políticas que incentivem a implementação de diretrizes clínicas e melhores práticas podem melhorar significativamente a qualidade do cuidado (GOMES et al., 2018).

Finalmente, a colaboração entre governos, organizações não governamentais e o setor privado é essencial para abordar essas disparidades. Ações coordenadas que incluem financiamento adequado, pesquisa contínua e estratégias inovadoras de entrega de cuidados de saúde podem levar a melhorias significativas no manejo da hipertensão. Tais esforços não apenas ajudarão a reduzir a carga da hipertensão em populações vulneráveis, mas também promoverão a equidade em saúde, garantindo que todos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, independentemente de sua situação econômica ou localização geográfica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo confirmam que a hipertensão continua sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade no Brasil, evidenciando a eficácia apenas parcial das políticas de saúde vigentes. Destaca-se, assim, a necessidade urgente de aprimorar a detecção precoce, o tratamento adequado e a educação continuada em saúde. É imperativo desenvolver e implementar estratégias de saúde pública mais robustas e integradas para combater eficazmente a hipertensão, o que inclui expandir o acesso aos tratamentos, melhorar a qualidade dos cuidados de saúde e promover uma educação continuada e acessível. Além disso, o estudo ressalta a importância de intervenções interdisciplinares que integrem profissionais de diversas áreas, visando uma abordagem mais completa e eficaz. As campanhas educativas nacionais também são cruciais, pois devem alcançar amplamente a população, informando sobre os riscos da hipertensão e as melhores práticas para seu controle e prevenção. Conclui-se que uma abordagem holística e adaptativa é essencial para melhorar os desfechos de saúde e a

qualidade de vida dos pacientes hipertensos, contribuindo significativamente para a redução da carga desta doença no contexto brasileiro.

REFERÊNCIAS

ACELAJADO, M. C. *et al.* Treatment of resistant and refractory hypertension. **Circulation research**, v. 124, n. 7, p. 1061-1070, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30920924/>>. Acesso em 12 mai. 2024.

AMRAOUI, F. *et al.* Mortality and cardiovascular risk in patients with a history of malignant hypertension: a case-control study. **The Journal of Clinical Hypertension**, v. 16, n. 2, p. 122-126, 2014. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24373528/>>. Acesso em 04 mai. 2024.

ARAUJO, B. C. V. *et al.* Abordagens personalizadas no tratamento da hipertensão arterial: otimização da terapia farmacológica com base em fatores individuais. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 2, p. e69226-e69226, 2024.

BARROSO, W. K. S. *et al.* Diretrizes brasileiras de hipertensão arterial-2020. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, v. 116, p. 516-658, 2021. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/abc/a/Z6m5gGNQCvrW3WLV7csqbqh/>>. Acesso em 01 mai. 2024.

BEANEY, T. *et al.* Mês de medição de maio de 2017: uma análise dos resultados dos exames de pressão arterial em todo o mundo. **The Lancet Global Health**, v. 7, pág. e736-e743, 2018.

BOULESTREAU, R. *et al.* Malignant hypertension: current perspectives and challenges. **Journal of the American Heart Association**, v. 11, n. 7, p. e023397, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35289189/>>. Acesso em 07 mai. 2024.

BYRD, J. B.; TURCU, A. F.; AUCHUS, Richard J. Primary aldosteronism: practical approach to diagnosis and management. **Circulation**, v. 138, n. 8, p. 823-835, 2018. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30359120/>>. Acesso em 12 mai. 2024.

CAREY, R. M. *et al.* Resistant hypertension: detection, evaluation, and management: a scientific statement from the American Heart Association. **Hypertension**, v. 72, n. 5, p. e53-e90, 2018. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30354828/>>. Acesso em 12 mai. 2024.

CHEN, Q. *et al.* Health related quality of life in stroke patients and risk factors associated with patients for return to work. **Medicine**, v. 98, n. 16, p. e15130, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31008934/>>. Acesso em 05 mai. 2024.

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.
Hipertensão é a doença que mais mata no Brasil. Brasília: CONASEMS, 2019. Disponível em: <<https://www.conasems.org.br/hipertensao-e-a-doenca-que-mais-mata-no-brasil>>. Acesso 07 mai. 2024.

DE SÁ, M. C. *et al.* Complicações clínicas da cirurgia vascular para tratamento do acidente vascular cerebral. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 10, p. 4405-4415, 2023. Disponível em: <<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11700>>. Acesso em 08 mai. 2024.

DIAS, G. dos S. *et al.* Fatores de risco associados à Hipertensão Arterial entre adultos no Brasil: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 1, p. 962-977, 2021. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/22600>>. Acesso em 02 mai. 2024.

GOMES, M. F.; FERREIRA, L. J. Políticas públicas e os objetivos do desenvolvimento sustentável. **Direito e Desenvolvimento**, v. 9, n. 2, p. 155-178, 2018.

HASELER, E.; SINHA, M. D. Hypertension in children and young adults. **Pediatric Clinics**, v. 69, n. 6, p. 1165-1180, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36880928/>>. Acesso em 11 mai. 2024.

HENGEL, F. E.; SOMMER, C.; WENZEL, U. Arterielle Hypertonie–Eine Übersicht für den ärztlichen Alltag. **DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift**, v. 147, n. 07, p. 414-428, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35345049/>>. Acesso em 09 mai. 2024.

HIRSCH A. T. *et al.* ACC/AHA 2005 guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery. **J Am Coll Cardiol**. v. 47, p. 1239-1312, 2006. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16549646/>>. Acesso em 08 mai. 2024.

JÚNIOR, F. B. da S. *et al.* Hipertensão, exercício físico e atividade física em crianças e jovens na idade escolar: Uma revisão narrativa. **RBPFEF-Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, v. 17, n. 111, p. 447-464, 2023. Disponível em: <<https://www.rbpfef.com.br/index.php/rbpfef/article/view/2772>>. Acesso em 06 mai. 2024.

KARIO, K. Management of hypertension in the digital era: small wearable monitoring devices for remote blood pressure monitoring. **Hypertension**, v. 76, n. 3, p. 640-650, 2020.

LIMA, T. E. de. *et al.* Hipertensão arterial: Uma revisão sistemática / Hypertension: A systematic review. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 4, p. 16417–16427, 2021.

MANCIA, G. *et al.* White-coat hypertension without organ damage: impact on long-term mortality, new hypertension, and new organ damage. **Hypertension**, v. 79, n. 5, p. 1057-1066, 2022. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35191312/>>. Acesso em 15 mai. 2024.

MARTINS, M. G. P. da S. *et al.* Adesão ao tratamento de hipertensão em pessoas idosas. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 2, p. 984-1002, 2024. Disponível em: <<https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1375>>. Acesso em 01 mai. 2024.

MILL, J. G. Obesidade e Risco de Hipertensão: Um Problema Crescente em Crianças e Adolescentes. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 120, p. e20220940, 2023. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/abc/a/v6frqD3vjqyP4nqSYyWwz4v/?lang=pt>>. Acesso em 09 mai. 2024.

MILLS, K. T. *et al.* Global disparities of hypertension prevalence and control: a systematic analysis of population-based studies from 90 countries. **Circulation**, v. 134, n. 6, p. 441-450, 2016. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27502908/>>. Acesso em 14 mai. 2024.

NANBA, A. T. *et al.* Adrenal vein sampling lateralization despite mineralocorticoid receptor antagonists exposure in primary aldosteronism. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, v. 104, n. 2, p. 487-492, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30239792/>>. Acesso em 15 mai. 2024.

NIJSKENS, C. M. *et al.* Funduscopy: Yes or no? Hypertensive emergencies and retinopathy in the emergency care setting; a retrospective cohort study. **The Journal of Clinical Hypertension**, v. 23, n. 1, p. 166-171, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33017517/>>. Acesso em 09 mai. 2024.

PEREIRA, M. da S.; ANDRADE, L. G. Combate à hipertensão arterial: importância da prevenção e do cuidado ao idoso. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 10, p. 6939-6954, 2023.

PICKERING, T. G. *et al.* Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: part 1: blood

pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. **Circulation**, v. 111, n. 5, p. 697-716, 2005. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15699287/>>. Acesso em 14 mai. 2024.

PRECOMA, D. B. *et al.* Updated cardiovascular prevention guideline of the Brazilian Society of Cardiology-2019. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, v. 113, p. 787-891, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31691761/>>. Acesso em 08 mai. 2024.

RIBEIRO, B. B.; SILVA, J. L. F. R. DA. **Avaliação da qualidade de vida em pacientes hipertensos no município de Arapiraca** – Alagoas. TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: <<http://127.0.0.1:8069/repositorio/publicacoes/3625>>. Acesso em 04 mai. 2024.

RIMOLDI, S. F.; SCHERRER, U.; MESSERLI, F. H. Secondary arterial hypertension: when, who, and how to screen?. **European heart journal**, v. 35, n. 19, p. 1245-1254, 2014. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24366917/>>. Acesso em 14 mai. 2024.

ROSSI, G. P. *et al.* Effects of mineralocorticoid and AT1 receptor antagonism on the aldosterone-renin ratio in primary aldosteronism—the EMIRA study. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, v. 105, n. 6, p. 2060-2067, 2020. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32067030/>>. Acesso em 15 mai. 2024.

ROSSI, G. P. *et al.* Prevalence and Outcome of Drug-Resistant Hypertension in Patients With Primary Aldosteronism Undergoing Adrenal Vein Sampling. **Eur J Prev Cardiol.**, v. 27, n. 6, p. 547–560, 2020. Acesso em 15 mai. 2024.

ROSSI, G. P. *et al.* Renovascular hypertension with low-to-normal plasma renin: clinical and angiographic features. **Clinical Science**, v. 93, n. 5, p.

435-443, 1997. Disponível em:

<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9486089/>>. Acesso em 05 mai. 2024.

ROSSI, G. P.; SECCIA, M. T.; PESSINA, C. A. Secondary hypertension: the ways of management. **Current Vascular Pharmacology**, v. 8, n. 6, p. 753-768, 2010. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20626342/>>. Acesso em 16 mai. 2024.

RUIDIAZ-GÓMEZ, K. S.; CACANTE-CABALLERO, J. V. Desenvolvimento histórico do conceito de Qualidade de Vida: uma revisão da literatura. **Revista Ciencia y cuidado**, v. 18, n. 3, p. 86-99, 2021. Disponível em:

<<https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/2539>>.

Acesso em 02 mai. 2024.

SHALAEVA, E. V.; MESSERLI, F. H. What is resistant arterial hypertension?. **Blood pressure**, v. 32, n. 1, p. 2185457, 2023. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36891929/>>. Acesso em 13 mai. 2024.

SILVA, R. C. da. *et al.* Intervenções educativas na melhora da qualidade de vida de hipertensos: revisão integrativa. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 29, p. e20180399, 2020. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/tce/a/RrCTR9SjxLwcLCRkfl8rBLQ/?lang=pt>>.

Acesso em 03 mai. 2024.

SILVA, R. C. da. *et al.* Intervenções educativas na melhora da qualidade de vida de hipertensos: revisão integrativa. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 29, p. e20180399, 2020. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/tce/a/RrCTR9SjxLwcLCRkfl8rBLQ/?lang=pt>>.

Acesso em 04 mai. 2024.

TERHO, A. *et al.* Life style habits, biochemical factors and their interaction in the prediction of incident hypertension during 21-year follow-up. **Blood Pressure**, v. 28, n. 1, p. 40-48, 2019. Disponível em:

<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30479170/>>. Acesso em 07 mai. 2024.

TERHO, A. *et al.* Life style habits, biochemical factors and their interaction in the prediction of incident hypertension during 21-year follow-up. **Blood Pressure**, v. 28, n. 1, p. 40-48, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30479170/>>. Acesso em 07 mai. 2024.

UGUR, H. G.; ERCI, B. The Effect of Home Care for Stroke Patients and Education of Caregivers on the Caregiver Burden and Quality of Life. **Acta Clinica Croatica**, v. 58, n. 2, p. 321-332, jun. 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31819329/>>. Acesso em 04 mai. 2024.

UNGER, T. *et al.* 2020 International Society of Hypertension global hypertension practice guidelines. **Hypertension**, v. 75, n. 6, p. 1334-1357, 2020. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32371787/>>. Acesso em 06 mai. 2024.

VAN DEN BORN, B. J. H. *et al.* ESC Council on hypertension position document on the management of hypertensive emergencies. **European Heart Journal–Cardiovascular Pharmacotherapy**, v. 5, n. 1, p. 37-46, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30165588/>>. Acesso em 05 mai. 2024.

VAURA, F. *et al.* Polygenic risk scores predict hypertension onset and cardiovascular risk. **Hypertension**, v. 77, n. 4, p. 1119-1127, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33611940/>>. Acesso em 16 mai. 2024.

WHELTON, P. K. *et al.* Sodium, blood pressure, and cardiovascular disease: further evidence supporting the American Heart Association sodium reduction recommendations. **Circulation**, v. 126, n. 24, p. 2880-2889, 2012. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23124030/>>. Acesso em 11 mai. 2024.

WILLIAMS, B. *et al.* 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). **European heart journal**, v. 39, n.

33, p. 3021-3104, 2018. Disponível em:

<[https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119?](https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119?login=false)

[login=false](https://academic.oup.com/eurheartj/article/39/33/3021/5079119?login=false)>. Acesso em 13 mai. 2024.

WILLIAMS, B. *et al.* 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. **Kardiologia polska**, v. 77, n. 2, p. 71-159, 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!